

ЭКОЭТИКА: ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЭТИКИ И ЭКОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ

Шомурадова Камила Абдурайимовна

студентка 3 курса педиатрического факультета ТГМУ

Научный руководитель: **Атамуратова Феруза Садуллаевна,**

к.ф.н., доцент кафедры Общественных наук ТГМУ

Ключевые слова: экоэтика, биоэтика, экологическое сознание, этика природы, экологическая ответственность, устойчивое развитие, Узбекистан, отношение к природе, моральные ценности, биоэтические принципы, экологические проблемы, здоровье человека, экологическое образование.

Резюме. В работе рассматривается взаимосвязь биоэтических принципов и экологического сознания населения Узбекистана в контексте современных экологических вызовов. На основе анкетного опроса 114 респондентов различных возрастных и образовательных групп выявлено, что большинство опрошенных осознают важность экологических проблем для здоровья человека и поддерживают идею ответственного отношения к природе. Большая часть респондентов отдаёт приоритет сохранению окружающей среды над экономическими интересами, признаёт самостоятельную ценность природы и необходимость соблюдения её законов. Участники исследования проявляют гуманистический подход к использованию животных в науке и считают, что каждый человек несёт личную ответственность за экологическую безопасность. Полученные результаты свидетельствуют о формировании в обществе культуры экологической этики, основанной на принципах гуманизма, ответственности и устойчивого развития.

Введение. Современные глобальные экологические вызовы изменение климата, деградация земель, загрязнение воды и воздуха всё чаще рассматриваются не только с научной или экономической позиции, но и с этической. Возникает новая междисциплинарная область экоэтика, соединяющая принципы биоэтики с экологическим мышлением. Биоэтика традиционно направлена на формирование моральных норм в отношении к живому: человеку, животным, биосфере. Экология же определяет научное понимание взаимодействия человека и окружающей среды. Их синтез экоэтика позволяет оценивать экологические решения с точки зрения гуманизма, справедливости и ответственности за будущее поколений. В условиях Узбекистана, где природные ресурсы ограничены, а последствия антропогенного воздействия (высыхание Арала, пыльные бури, урбанизация) особенно заметны,

исследование этических аспектов отношения населения к природе приобретает особую актуальность.

Цель исследования. Целью работы являлось изучение проявлений биоэтических принципов в экологическом сознании населения Узбекистана и оценка уровня формирования экоэтических установок в обществе.

Материалы и методы. Исследование проведено методом анкетного опроса среди 114 респондентов различного возраста и уровня образования. Опрос включал 20 вопросов, направленных на выявление отношения к природе, восприятия биоэтических принципов, а также оценки влияния экологических проблем на здоровье и жизнь человека. Возраст участников варьировал от младше 18 до старше 50 лет; большинство (41,2 %) составляли лица в возрасте 18–25 лет. Преимущественно респонденты проживали в городе (56,9%). Высшее образование имели 38,2% участников, а 7,8% обладали учёной степенью.

Результаты. При оценке важности экологических проблем для здоровья человека большинство респондентов (40%) считают их крайне значимыми, ещё 22% оценивают значимость как высокую (4 балла по пятибалльной шкале). Лишь небольшой процент участников (около 6 %) считает эти вопросы незначимыми. Из этого можно сделать вывод, что население осознаёт прямую связь между состоянием окружающей среды и здоровьем, и экологические проблемы воспринимаются как актуальные и требующие внимания.

Вопрос о том, согласны ли респонденты с утверждением «природа обладает собственными правилами, как и человек», показал, что 35% полностью согласны и 37% частично согласны. Только 17% не согласны, а 11% затруднились ответить. Это свидетельствует о том, что большинство людей признаёт самостоятельную ценность природы и необходимость соблюдать её законы, что отражает формирование этического отношения к окружающей среде.

На вопрос «Считаете ли вы допустимым экономическое развитие за счёт ухудшения экологии?» почти половина участников (48%) ответила отрицательно, тогда как 30% допустили такой компромисс, а 22% затруднились. Это говорит о том, что большинство населения отдаёт приоритет сохранению окружающей среды, демонстрируя экологическую и этическую осознанность. Что касается мер по улучшению экологической ситуации, респонденты выделили контроль промышленности (45%), сохранение водных ресурсов (33%), развитие экологического образования (32%) и переход на возобновляемые ресурсы (33%). Эти данные отражают понимание необходимости системного подхода: сочетания государственных мер, просвещения и внедрения технологий устойчивого развития

Этичность использования животных для научных экспериментов вызвала умеренно осторожные оценки: 48% считают допустимым использование животных только при отсутствии альтернатив, 31%, если это спасает человеческие жизни, и лишь 12% категорически против. Это демонстрирует гуманистический подход респондентов, готовность учитывать этические нормы, но при этом признавать практическую необходимость науки. На вопрос о возможности жертвовать благополучием природы ради собственного комфорта ответы распределились почти поровну, 36% считают это допустимым при важной цели, 35% полагают, что это этически недопустимо, а 28% допускают минимальное вмешательство. Таким образом, у населения выражено стремление к балансу между интересами человека и ответственностью перед природой.

Значительная часть участников (48%) отмечает поддержку бережного отношения к природе традициями и религиозными ценностями Узбекистана, а 59% считают, что биотические нормы, такие как принцип «не навреди», должны распространяться на экологические решения. В случае конфликта между экономическим ростом и сохранением природы 43% выбирают приоритет природы, 25% экономический рост, а 22% компромиссное решение, что подчёркивает превалирование этической и экологической позиции. Половина респондентов (50%) сталкивались с сокращением зелёных зон в своих городах много раз, ещё 43% в отдельных случаях. При этом 67% считают, что мнения жителей необходимо учитывать при строительстве новых объектов, а 61% оценивают важность биотических принципов в градостроительстве на высокие баллы (4–5). Проблема пыльных бурь также актуальна, 43% отмечают их частое возникновение, 48% ощущают сильное влияние на здоровье, при этом только 27% считают, что власти принимают достаточные меры для смягчения воздействия.

Что касается ответственности за экологическую безопасность, 41% полагают, что она лежит на каждом гражданине, 20% на местных органах власти, 17% на бизнесе, 16% на государстве и лишь 6% на международных организациях. Это демонстрирует рост осознания личной ответственности за состояние окружающей среды и формирование культуры экологической этики среди населения.

Обсуждение. Результаты исследования показывают, что население Узбекистана обладает высокой экологической и этической осознанностью. Большинство респондентов оценивают экологические проблемы как значимые для здоровья человека и признают необходимость соблюдения природных правил. Люди склонны отдавать приоритет сохранению природы над экономическим ростом и считают важным применять биотические принципы в

принятии решений. При этом население проявляет умеренный и прагматичный подход: допускается минимальный ущерб природе ради важных целей человека, а использование животных в науке оправдано только при отсутствии альтернатив. Также наблюдается высокая гражданская вовлечённость: большинство респондентов считают, что мнение жителей должно учитываться при строительстве и что каждый человек несёт ответственность за сохранение экологической безопасности.

Выводы. Эти данные свидетельствуют о формировании культуры экологической ответственности и гармоничного сочетания биоэтических принципов с практическим подходом к повседневной жизни.